

KORXONADA LOYIHA RISKLARI KOMPLEKSINI SHAKLLANTIRISH

Isaqov Akmaljon Alijon o'g'li

“O'zdavyerloyiha” DILL, “Toshvilyerloyiha” bo'linmasi direktor o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211988>

Annotasiya

Maqolada har bir soha xatarlar to'plamining mazmunini aniqlash orqali o'rganiladi. Aniqlangan xavflarning har bir guruhi uchun boshqaruv harakatlarining ketma-ketligi taklif etiladi, ular keyinchalik loyiha risklarini boshqarish uchun strategik kompleksni shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin. Umuman olganda, tadqiqot rivojlanish noaniqligi oshib borayotgan sharoitda ularni boshqarishning yaxlit strategik tizimini yanada rivojlantirish maqsadida loyiha risklari majmuasini o'rganishdir. Maqolada taklif etilgan uslubiy ishlanmalar innovatsion faoliyatni amalga oshirish jarayonida risklarni boshqarish va loyihalarni boshqarish muammolari bilan shug'ullanadigan mahalliy va xorijiy olimlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: boshqaruv tizimining samaradorligi, risklarni boshqarish, loyiha risklari, innovatsiyalarni boshqarish

O'zbekistonda investitsiya muhitini yana-da yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, investorlarning investitsion siyosat izchilligiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va davlat tuzilmalarining investorlar bilan ishlashdagi mas'uliyatini oshirish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish jarayonlarini boshqarish, balanslashgan investitsion siyosatni shakllantirish, investitsion faollikni ta'minlash orqali milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda investitsion faoliyatdagi tavakkalchilikning yuqoriligi, investitsion muhitni shakllantirishning mintaqalar uchun moslashuvchan modellarining qo'llanilmasligi, erkin iqtisodiy zonalarda amalga oshirilayotgan loyihalarning yakunlanmasligi, potensial va istiqbolli investorlarning samarali faoliyatini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini ishlab chiqish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Investitsion muhit jozibadorligini oshirish yo'nalishi sifatida “mamlakatda investitsiya muhitini yana-da yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, investitsiya loyihalarini o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlari va ish joylarini yaratish, infratuzilmani takomillashtirish hamda hududlarni obodonlashtirish va xalq faroyonligi darajasini oshirish” bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi respublikamizda investitsion muhit jozibadorligini boshqarishni takomillashtirishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2018 yil 1 avgustdagi PF-5495-son “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2020 yil 2 iyundagi PF-6003-son “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to‘g‘risida”gi farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 iyuldagi 616-con “Investitsiya loyihalarini nazorat va monitoring qilish sohasida axborot tizimini joriy etish va undan foydalanish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Risklarni boshqarish biznes yuritish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishning zarur elementidir. Iqtisodiyotda bozordagi hodisalarning rivojlanishi uchun aniq prognoz mavjud emas, ammo ishonch bo‘lmaganda bir nechta variantlardan qanday tanlash mumkin? Buning uchun kompaniyalar loyiha risklarini boshqaradi. Ularni qanday aniqlash, tahlil qilish va oldini olishni o‘rganish uchun maqolani o‘qing.

Loyiha xavfi - bu jamoaning umumiy faoliyatiga ta‘sir qiladigan noaniq hodisa. Ular oqlanishi mumkin yoki bo‘lmasligi mumkin, barchasi kompaniyaning ularga tayyormi yoki yo‘qligiga bog‘liq.

Loyiha risklari: tushunchasi, ma‘nosi

Loyiha risklari - bu ma‘lum bir ehtimollik darajasida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan va loyihaning natijasi yoki bajarilishiga ta‘sir qiladigan hodisalar. Xavfni tushunishda ikkita omil muhim:

Ehtimollik hodisaning sodir bo‘lish ehtimolini ham, uning yo‘qligini ham anglatadi. Agar hodisa xavfi juda yuqori bo‘lsa, uni rejalashtirishda oddiygina hisobga olish kerak, bu holda bunday hodisa haqiqiy fakt sifatida qabul qilinadi.

Ta‘sir - har doim ham xavflar loyihaga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin emas. Agar loyiha maqsadlariga hech qanday ta‘sir ko‘rsatmasa, bunday hodisani xavf deb hisoblash mumkin emas.

Risk - bu sodir bo‘lgan taqdirda kompaniyaning obro‘sigacha ijobiy yoki salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan, pul ko‘rinishida daromad yoki yo‘qotishlarga olib keladigan noaniq hodisa yoki holat. Ko‘pincha xavf yo‘qotish yoki foydadan mahrum bo‘lish ehtimoli sifatida qaraladi.

Xatarlarni ham loyiha menejeri, ham uni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan oddiy xodimlar boshqaradi. Shu bilan birga, loyihaning dastlabki bosqichida risklarni boshqarish imkoniyatlari yuqoriroq.

Xavflar turlari: asosiy tasniflar. Loyiha xatarlarining bir nechta tasnifi mavjud.

Tahdid manbai. Xavflar tashqi va ichki tomonga bo'linadi. Tashqi - yetkazib beruvchilar, pudratchilar, kredit va boshqa moliyaviy institutlar (loyihani kreditlash hisobidan moliyalashtirish, davlat organlari (davlat tomonidan tartibga solish organlarining aralashuvi bo'yicha loyihaning to'g'ridan-to'g'ri muhiti (loyihani davlat tomonidan tartibga solish organlarining aralashuvi), atrof-muhit (o'z-o'zidan) favqulodda hodisalar), ayirboshlash kursi, inflyatsiyasining o'zgarishi, soliq tizimidagi o'zgarishlar.

Nima uchun xavfni boshqarish kerak. Loyiha risklarini boshqarish - bu pul, vaqt yoki hatto mahsulot sifati darajasi bo'ladimi, loyihaning muhim tarkibiy qismini o'z vaqtida tejash uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan sug'urta. Bundan tashqari, profilaktika choralari ko'pincha yuzaga kelgan muammolarni hal qilishdan ko'ra arzonroq va tezroq chiqadi. Loyiha xatarlariga misol: siz loyihaning o'rtasida mijoz talablarni o'zgartirishidan qo'rqasiz - siz hamma narsani qayta tiklashingiz va byudjetni kengaytirishingiz kerak bo'ladi. Bu haqda oldindan o'ylab ko'ring. Birinchi bosqichda siz batafsil TORni kelishib olishingiz va talablarni qayta ko'rib chiqish shartlarini muhokama qilishingiz mumkin. Bunday sug'urtaga bir necha kun sarflash loyihani katta kechikishlardan himoya qiladi va resurslarni tejaydi.

Umuman olganda, har qanday xavfning ikkita echimi bor: unga e'tibor bermang va eng yaxshisiga umid qiling yoki darhol uni yo'q qilishga harakat qiling. Agar umid oqlansa, birinchi variant g'alaba keltiradi. Ammo bu hisoblash va rejalashtirishdan ko'ra ko'proq omadni talab qiladi. Aks holda, bu barcha oqibatlari bilan tavakkal qilish - pul, vaqt yoki sifatni yo'qotish.

Ikkinchi variant - xavfni hal qilish, xavfli hodisa ehtimolini kamaytirish yoki yo'q qilish bo'yicha harakatlar to'plami. Xavfni hal qilish odatda qo'shimcha resurslar va ehtiyotkorlik bilan tahlil qilishni talab qiladi. Ammo u bilan loyiha menejeri biroz xotirjam bo'ladi - bosh og'rig'i ketadi, ishonch va xavfsizlik paydo bo'ladi. Ushbu parametr salbiy oqibatlarni bartaraf etishdan ko'ra oldini olish ancha foydali bo'lgan tahdidlar uchun javob beradi. Ma'lum bo'lishicha, tavakkalchilikni boshqarishdagi asosiy muammo va ayni paytda qiyinchilik sug'urta xarajatlari va tavakkal qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar o'rtasidagi muvozanatni topishdir.

Loyihaning eng xavfli xavflari qanday. Loyiha risklarini boshqarish tahlildan boshlanadi. Taxminlarga ko'ra, bu vaqtga kelib siz loyihada qanday xavflar paydo bo'lishi mumkinligini allaqachon bilasiz yoki yaxshisi, sizda tayyor risklar reyestri mavjud. Jurnalimizda registrni qanday qilish haqida allaqachon gaplashdik. Boshlash uchun siz shunchaki xatarlar, ularning sabablari va oqibatlarini bilan jadval tuzishingiz mumkin.

1-jadval

Inson resurslarini boshqarish sohasidagi loyiha risklari va ularga ta'sirlar majmuasi¹

Xatarlar	Yechim usullari
Xodimlarning past malakasi	1) Ishga qabul qilishda chuqurroq test o'tkazish 2) Trening o'tkazish
Motivatsiya etishmasligi	1) Direktor, bosh muhandis tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish 2) ish haftasi oxirida direktorga hisobot taqdim etgan holda bosh muhandis tomonidan bajarilgan ishlar bo'yicha "kesish" o'tkazish 3) Ish rejasini o'z vaqtida bajarganligi yoki ortiqcha bajarilganligi uchun oshirilgan mukofotlar 4) Ishni kechiktirish uchun jarimalarni qo'llash
Xodimlar o'rtasidagi nizolar	1) Direktor tomonidan nizolarning sabablarini aniqlash 2) Direktor tomonidan xodimlarni rag'batlantirish 3) Xodimni direktor bilan almashtirish
Og'ir ish yuki	1) Direktor tomonidan xodimlarni ko'paytirish va yukni kamaytirish uchun mas'uliyatni taqsimlash Stress va charchoq 1) Dam olish va hordiq chiqarishni tashkil etish 2) Ish joylarining ergonomikasi
Kadrlar almashinuvi	1) Xodimlarning noroziligi sabablarini aniqlash 2) Xodimlarni rag'batlantirish (xodimlarni mukofotlash, sertifikatlar berish va boshqalar).
Boshqa loyihalar yoki korxonalar bo'yicha ishlarni	Boshqa loyihalar yoki korxonalar bo'yicha ishlarni bajarish 1) Yuqori daromad taklif qiling 2) Boshqa ish jadvalini taklif qiling

bajarish

Ichki xavflarni o'z ichiga oladi, jamoa loyihani amalga oshirish jarayonida duch kelishi mumkin. Masalan, asosiy xodimni ishdan bo'shatish, yangi texnologiyalar va texnikani joriy etish, tashqi sheriklarning xarajatlaridan, grafikaning xarajatlaridan yuqori bo'lgan, grafikaning uzilishi, majburiy vaqt, turli xil texnologik xavflarni joriy etish. Ushbu epidemiologik vaziyat va asosiy ishchilar bilan uzoq muddatli davolash va tiklash zarurati bilan bog'liq kasallikning ehtimolligi, shuningdek, loyihaning xatarlarini rejalashtirishda hisobga olinishi kerak. Shu bilan birga, xodimlar bilan yoki loyiha jamoasi ichida ziddiyatlarning mavjudligi turli bosqichlarda loyihaning hayot aylanishini oshirishi va loyiha risklari majmuasining kengayishiga olib kelishi mumkin (1-jadval). Shuning uchun boshqaruv jarayonida bunday holatlar va ularning oqibatlarini minimallashtirish kerak. Loyiha rahbari loyiha jamoasi (bosh muhandis, loyiha tashkiloti, bosh pudratchi, marketolog, iqtisodchi, hisobchi) fikrini tinglaydi, umumiy til topadi va yakuniy xulosa chiqaradi. Loyiha jamoasining rollarini diversifikatsiya qiladi va mas'uliyatni taqsimlaydi.

Mavjud ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish yoki yangi ishlab chiqarishni yaratish bilan bog'liq loyihalarni amalga oshirishda xavfsizlik alohida ahamiyatga ega, chunki loyihaning maqsadi boshqa shunga o'xshash mahsulot yoki xizmatlardan qaysidir ma'noda farq qiladigan noyob mahsulot yoki xizmatni yaratishdir. Binobarin, loyiha maqsadlariga erishish uchun belgilangan vazifalarning tarkibi va ularni hal qilish yo'llari ham ilgari qo'llanilganlardan farq qilishi mumkin.

Baxtsiz hodisalar ehtimoli har doim xavf hisoblanadi va shuning uchun agar umuman olganda, loyiha xavfsizligini boshqarish loyiha risklarini boshqarishning bir qismidir.

Loyihani amalga oshirishdagi yana bir to'siq xavfsizlikni boshqarish tizimining nomukammalligi bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan korxonada rahbari korxonada va loyihani amalga oshirish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash uchun javobgardir. Va bu ko'rsatkich nafaqat korxonaning rivojlanishi, balki butun mintaqa iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega.

Qurilish-montaj ishlari (CEM) paytida bosh pudratchi va subpudratchilar xavfsizlik uchun javobgardir.

Korxonada mehnatni muhofaza qilish va sanoat xavfsizligi (OSS), yong'in xavfsizligi va sanitariya-gigiyena xavfsizligi sohasidagi hujjatlarni yuritishi kerak. Bu vazifa korxonada bosh muhandisiga yuklanadi.

Direktor va bosh muhandis sanoat xavfsizligi sohasida davriy attestatsiyadan o'tishi va sanoat xavfsizligi sohasida qo'shimcha kasbiy ta'lim olishi shart. Xavfsizlikni boshqarish asosan ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari va amalga oshirilayotgan loyihalarning mazmuni bilan belgilanadi. Bunday holda, Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksining talablari asosida mehnatni muhofaza qilish qoidalari, elektr jihozlarini o'rnatish qoidalari, texnik reglamentlar, asbob-uskunalarni ishlatish bo'yicha qo'llanmalar, ayrim mutaxassisliklar bo'yicha mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'riqnomalar, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha bilimlarni tekshirish jurnali ishlab chiqiladi. , mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'quv jurnallari, xodimlar uchun shaxsiy mehnatni muhofaza qilish kartalari, shaxsiy himoya vositalarini berish jurnallari saqlanadi. Bosh muhandis tomonidan sog'liqni saqlash va xavfsizlik bo'yicha treninglar va bilim sinovlari o'tkaziladi.

Barcha xodimlar uchun maxsus kiyim va shaxsiy himoya vositalarini berish standartlari ishlab chiqiladi.

Qurilish-montaj ishlarining xavfsizligini ta'minlash uchun sertifikatlar - yuqori xavfli ishlarni bajarishga ruxsatnoma va buyurtmalar - har kuni ma'lum turdagi ishlarni bajarish uchun ruxsatnoma beriladi. Mustaqil kompaniya kundalik ishlarning xavfsizligini tekshiradigan mutaxassislarni korxonada direktori va bosh pudratchi tashkilot rahbari uchun hisobot bilan ta'minlaydi. Ushbu hisobotlar asosida tuzatish choralari ko'riladi (mulohazalar, jarimalar, jiddiy qoidabuzarliklar aniqlanganda subpudratchilarni ishdan chetlashtirish).

Chiqindilarni qayta ishlash zavodi o'ziga xos xususiyatga ega va atrof-muhitga va atrofdagi odamlarga zararli moddalarni qayta ishlash bilan tavsiflanadi. Shu bois, ushbu korxonada chiqindi gazlarni tozalash tizimlari, changni yig'ish moslamalari, shovqinni yutuvchi qurilmalar, iflos suvni yig'ish va tozalash tizimlari (aylanuvchi tsikllar) tashkil etiladi va amalga oshiriladi, chunki chiqindilarni qayta ishlash jarayoni zararli moddalarning atmosferaga chiqishi bilan bog'liq.

-jadval

Xavfsizlikni boshqarish sohasidagi risklar va ularga mumkin bo'lgan ta'sirlar majmuasi²

Xatarlar	Yechim usullari
Uskunadan foydalanishda xodimlarning	1) Brifing va bilim sinovlarini o'tkazish 2) Uskunadan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni qo'llash 3) noto'g'ri harakatlarga qarshi himoya vositalarini

² Tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan.

noto'g'ri harakatlari	o'rnatish 4) Yo'riqnoma va ko'rsatma belgilarini joylashtirish
Ishda xodimlarning charchoqlari va charchoqlari, faoliyatning pasayishi va xavf hissi yo'qolishi	1) ish joyida qulay sharoitlarni yaratish (ventilyatsiya, konditsionerlik, SNiP va GOSTga muvofiq yoritish) 2) Xavfsiz materiallardan tayyorlangan uskunalardan foydalanish 3) Uskunalar, materiallar va mashinalarni oqilona va ergonomik taqsimlash 4) Dam olish va ovqatlanish uchun joylarni ajratish
Qurilish-montaj ishlarini noto'g'ri olib borish	1) Muvofiqlik sabablari aniqlanmaguncha va bartaraf etilgunga qadar ish to'xtatilganda 2) qoidabuzarlik sodir etgan tashkilotga tanbeh va jarimalar berish 3) Mustaqil ekspertlar tomonidan sog'liqni saqlash va xavfsizlik bo'yicha rejadan tashqari tekshiruvlar o'tkazish 4) Uskunani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar va ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilish
Qurilish-montaj ishlarida noto'g'ri asboblardan foydalanish	1) Ish uchun hujjatlarni tayyorlash (ruxsatnomalar) 2) Ishni bajarishdan oldin asbobning kundalik tekshiruvlarini o'tkazish 3) Ta'mirlashni amalga oshiruvchi tashkilot tomonidan ish jarayonida asboblarni tezda almashtirish

Shu bilan birga, mehnatni muhofaza qilish va sanoat xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklar yoki baxtsiz hodisalar aniqlangan taqdirda, boshqarmalar va nazorat qiluvchi tashkilotlarni, sudlarni jalb qilgan holda tekshirish va tergov o'tkaziladi. Bu loyihani ishlab chiqish jarayonining kechikishiga olib keladi. Shu munosabat bilan, xavfsizlikni boshqarish sohasidagi risklar majmuasi kompaniyaning loyiha risklarini boshqarish tizimi uchun katta ahamiyatga ega (2-jadval).

Xulosa. Umuman olganda, tadqiqot davomida yuzaga keladigan loyiha risklari majmuasi shakllantirildi va ularga ta'sir qilishning mumkin bo'lgan usullari taklif qilindi. Xatarlarning aksariyati xodimlarning noto'g'ri harakatlari yoki noto'g'ri boshqaruv va tashkiliy qarorlar natijasi ekanligi aniqlandi. Xatarlarning sabablari va oqibatlarini o'rganish risklarni boshqarish strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning asoslaridan biri barcha xodimlarni loyiha

risklarini boshqarishga jalb qilish va amalga oshirish samaradorligi uchun yuqori boshqaruvning javobgarligi degan xulosaga kelishga imkon berdi. Ushbu yondashuvni amalga oshirish nafaqat tashkilotlarning loyiha faoliyati xavfsizligini, balki ularni rivojlantirish samaradorligini ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 maydagi "O'zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini shakllantirish va amalga oshirishning sifat jihatidan yangi tizimiga o'tish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5717-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 15.05.2019 y., 06/19/5717/3132-son; 18.08.2020y., 06/20/6042/1190-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi PF-5495-son "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 iyundagi PF-6003-son "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida"gi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 iyuldagi 616-con "Investitsiya loyihalarini nazorat va monitoring qilish sohasida axborot tizimini joriy etish va undan foydalanish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
6. Нурмиева А. Н., Гирфанова Е. Ю. Государство и бизнес: взаимообусловленность целей развития в цифровой экономике // Нугаевские чтения : I Всероссийская научно-практическая конференция: материалы конференции, Казань, 06–07 декабря 2021 года. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет. Казань, 2022. – с. 202-203.
7. Тронин С. А. Институциональные формы обеспечения социальных инноваций: аспекты устойчивого развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 5-1. – с. 63-71.
8. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАР АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. *Gospodarka i Innowacje*, 38, 28-37.

9. Miralimovich, A. M., Kholmurodovich, S. D., & Batirovich, A. B. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY BASED ON INVESTMENT PROJECTS IN COOPERATION WITH DEVELOPED COUNTRIES. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 1(2), 19-31.
10. Алимов, Б. Б. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ. *Miasto Przyszłości*, 37, 175-184.
11. Бобакулов, Т., & Алимов, Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ МОЛИЯ СЕКТОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 198-205.
12. Сагдиллаева, З. А. (2019). Юлдашева УА. Алимов ББ Финансовый анализ.: Учебник-Т.: Иктисод-Молия.
13. <https://biecom.ru/blog/prezentacziya-po-upravleniyu-riskami-proekta/>
14. <https://upr.ru/article/upravlenie-riskami-proekta/>

